

INTERAKSI MIKROBIOLOGI DENGAN EKOLOGI SERTA PENERAPANNYA

Dwiky Rahmadi Aswan (1910422017) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Ekologi merupakan bagian biologi yang berkenaan dengan studi mengenai hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Studi tentang mikroba yang ada di lingkungan alamiahnya disebut ekologi mikroba. Kehadiran mikroorganisme di lingkungan dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Menurut Febriani et al. (2017) mikroba terdapat dimana-mana di sekitar kita, ada yang menghuni tanah, air, dan atmosfer. Ekologi mikroba sangat berperan membantu memperbaiki kualitas lingkungan.

Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya (Priadie, 2012).

Salah satu bentuk aplikasi bioremediasi adalah penggunaan bakteri sebagai alternatif pemecahan masalah pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri minyak sawit. Swandi et al. (2015) telah melakukan penelitian mengenai isolasi bakteri pendegradasi limbah cair industri minyak sawit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat-isolat bakteri pendegradasi limbah cair industri minyak sawit dan mengetahui karakter morfologi dan biokimia dari isolat-isolat pendegradasi limbah cair industri minyak. Penelitian beliau menunjukkan kemampuan bakteri yang ditemukan pada limbah cair industri minyak sawit dalam mendegradasi minyak.

Tak hanya untuk industri minyak sawit, bioremediasi bisa diaplikasikan dalam skala kecil seperti bengkel-bengkel otomotif. Penelitian oleh Yolantika et al. (2015) telah dilakukan untuk mengetahui proporsi keberadaan bakteri yang berpotensi mendegradasi hidrokarbon dalam tanah tercemar di lokasi perbengkelan otomotif. Hasil penelitian adalah bakteri yang ditemukan pada tanah tercemar oli di lokasi perbengkelan dapat dilihat dari kemampuan koloni bakteri tumbuh baik pada medium yang dimodifikasi. Yojana (1995) menyatakan, biodegradasi oleh bakteri dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang dimiliki oleh masing-masing bakteri. Melalui proses enzimatik, bakteri dapat melakukan transformasi substansi hidrokarbon menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh bakteri sebagai nutrisi bagi pertumbuhannya.

Patogen dan parasit seringkali merupakan pengendalian penting pada populasi inang dan dengan demikian berpotensi mempengaruhi proses ekosistem, termasuk produksi primer, produksi sekunder, siklus biogeokimia, rezim gangguan, dan struktur fisik (Fischhoff et al, 2020). Penelitian oleh Hidayat et al. (2014) tentang bakteri yang terdapat pada pasir sarang dan cangkang telur penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea* L.) yang menetas dan gagal

menetas menemukan bakteri *Bacillus cereus* dan *Klebsiella* sp. pada cangkang telur yang menetas dan gagal menetas. *Salmonella* sp. dan *Shigella* sp. Hanya ditemukan pada cangkang telur yang gagal menetas. Kehadiran mikroba pada pasir sarang penyu dapat mempengaruhi proses penetasan telur. Sebagaimana diketahui telur penyu memiliki struktur yang lunak dan mempunyai pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penyerapan air. Meskipun pori-pori penting untuk kelangsungan hidup embrio, tetapi juga berpotensi terinfeksi bakteri dan jamur karena mikroba dapat masuk melalui pori-pori dan mengkontaminasi telur tersebut (Al-Bahry et al., 2011).

Mikroba dapat memanipulasi kondisi abiotik suatu ekosistem yang mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan adalah menurut penelitian Hajama (2014), mikroorganisme dapat digunakan sebagai bioaktivator karena manfaatnya sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan agen pengendali penyakit maupun hama tanaman. Penelitian oleh Chairafahmi et al (2018) menemukan bahwa konsentrasi 0-40% pupuk organik cair dengan bioaktivator mikroorganisme indigenous dari HPPB terhadap pertumbuhan *Desmodium heterophyllum* pada tanah bekas tambang batu kapur PT. Semen Padang mampu meningkatkan jumlah daun, persentase luas tutupan lahan dan berat basah tanaman *D. heterophyllum*.

Berdasarkan pemaparan diatas, mikrobiologi memiliki peran yang besar dalam ekologi. Berbagai macam bentuk interaksi baik bersifat menguntungkan dan merugikan dapat terjadi antara mikroba dengan unsur biotik dan abiotik pada ekosistem. Dengan mempelajari berbagai macam interaksi mikroba dengan unsur biotik dan abiotik pada ekosistem, kita sebagai manusia dapat memanfaatkannya baik untuk kesejahteraan manusia maupun lingkungan. Berbagai macam bentuk interaksi mikroba dengan lingkungan dapat memperluas pemahaman kita tentang seluk beluk dari kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahry, S. N., Mahmoud, I. Y., Melghit, K. and Al-Amri, I. (2011). Analysis of Elemental Composition of the Eggshell before and after Incubation in the Loggerhead Turtle (*Caretta caretta*) in Oman. *Microscopy and Microanalysis*, 17(3), 452–460. doi:10.1017/S1431927611000298
- Chairafahmi, R. Z., Suwirnen, S., & Noli, Z. A. (2018). Aplikasi Pupuk Organik Cair Menggunakan Bioaktivator Mikroorganisme Indigenous HPPB Untuk Pertumbuhan *Desmodium heterophyllum* pada Tanah Bekas Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 5(1), 6-14. <https://doi.org/10.25077/jbioua.6.1.6-14.2018>
- Febriani, D., Noeraini, N. H., & Mulyati, S. (2017). ANALISIS ANGKA KUMAN UDARA DI RUANG PERAWATAN KELAS III RUMAH SAKIT DKT KOTA BENGKULU. *Jurnal Media Kesehatan*, 10(1), 20–24.

- Fischhoff, I. R., Huang, T., Hamilton, S. K., Han, B. A., LaDeau, S. L., Ostfeld, R. S., Rosi, E. J., and Solomon, C. T. (2020). Parasite and pathogen effects on ecosystem processes: A quantitative review. *Ecosphere*, 11(5), 1-12.
- Hajama, N. 2014. Studi Pemanfaatan Eceng Gondok Sebagai Bahan Pembuatan Pupuk Kompos Dengan Menggunakan Aktivator EM4 Dan MOL Serta Prospek Pengembangannya. Program Studi Teknik Lingkungan. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hidayat, O., Febria, F. A., & Nasir, N. (2014). Isolasi dan Karakterisasi Bakteri pada Pasir Sarang dan Cangkang Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea* L.) yang Menetas dan Gagal Menetas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 154–161.
- Priadie, B. (2012). TEKNIK BIOREMEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(1), 38-48. <https://doi.org/10.14710/jil.10.1.38-48>
- Swandi, M. K., Periadnadi, & Nurmiati. (2015). Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Cair Industri Minyak Sawit. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(1), 71–76.
- Yolantika, H., Periadnadi, & Nurmiati. (2015). Isolasi Bakteri Pendegradasi Hidrokarbon di Tanah Tercemar Lokasi Perbengkelan Otomotif. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(3), 153–157.
- Yojana, R. N. 1995. Aktivitas Bakteri Hasil Isolasi dari Tumpahan Minyak di Pelabuhan Dumai dalam Biodegradasi Hidrokarbon Minyak Bumi. [Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.